

TABIY FANLARNI O'QITISHDA MANTIQUIY O'YIN METODLARINING AHAMIYATI

Raxmatullayeva Anor Qayrullayevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, "Biologiya" kafedrası p.f.f.d (PhD),
dosent v.b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15283202>

Annotatsiya. *Tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish maqsadida darslarda o'yinlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'yinlar vositasida darslarni tashkil etish o'quvchilar biologik qonuniyatlar, hodisalar va hayotiy jarayonlarni o'rganish faoliyatini intensivlashtiruvchi va rivojlantiruvchi usullardan biridir.*

Kalit so'zlar: *interaktiv o'yin, metod, intellekt, dars, o'qitish, ko'nikma.*

Аннотация. *Использование игр на уроках имеет важное значение при обучении естествознанию для стимулирования познавательной активности учащихся. Организация уроков через игру является одним из методов, интенсифицирующих и развивающих усвоение учащимися биологических законов, явлений и жизненных процессов.*

Ключевые слова: *интерактивная игра, метод, интеллект, урок, обучение, навык.*

Annotation. *In teaching natural sciences, the use of games in lessons is of great importance in order to activate the cognitive activity of students. Organizing lessons using games is one of the methods that intensifies and develops the activity of students in studying biological laws, phenomena and life processes.*

Keywords: *interactive game, method, intellect, lesson, teaching, skills.*

O'yinlar o'quvchilarning erkin fikrlash, mustaqil xulosa chiqarish, muammoli vaziyatlardan chiqqa olish qobiliyatini, o'rtoqlari bilan muloqotga kirisha olish, xususiyatlarini oshiradi, tez javob topish ko'nikmasini rivojlantiradi, ziyrakligini orttiradi[1]. O'yinlar davomida o'quvchilarda hosil bo'ladigan ijobiy his-hayajon tuyg'usi ularni charchashdan asraydi, ularning kommunikativ va intellektual qobiliyatini oshiradi. O'yinlar asosida tashkil etiladigan darslar o'quvchining bilim olish faoliyatini o'yin faoliyati bilan qo'shib olib borishdan iborat[2].

O'yin darslari o'qitishning faol shakllaridan biridir. Bunday darslar o'qituvchi va o'quvchilarning ijodiy yondoshuvlarini hamda o'quvchilarning faol bilish jarayonida bilim ko'nikma, malakalarni o'zlashtirishlarini ko'zda tutadi. O'yin darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarning o'quv jarayoniga qiziqishlarini orttirish va bu bilan o'qish samaradorligini oshirishdir. Katta kishilar hayotida ish faoliyati qanday ahamiyatga ega bo'lsa, bolalarda ham o'yin faoliyati shunday ahamiyatga ega.

Tashqaridan qaraganda o'yin yengil, betashvish ko'rinsada, aslida boladan maksimum energiya berilishini, aql, sabr-toqat, mustaqillik kabi jihatlarni ishga solishni talab etadi. O'yin jarayoni bir oz shovqin va tartibsizlik bilan kechgani uchun o'qituvchilar ko'pincha jim o'tirib tinglaydigan, shovqinsiz o'tadigan an'anaviy darslarni ma'qul ko'radilar[5].

O'quvchilar uchun o'yin darslari bu boshqa psixologik holatga o'tish, o'zaro muloqotning o'zgacha ko'rinishi, ijobiy hissiyotlar, o'zini yangicha sifatda his etishdir. O'qituvchi uchun o'yin darslari bir tomondan o'quvchini yaxshiroq bilish va tushunish, o'quvchining individual xususiyatlarini baholash, o'zaro munosabatlarda bo'ladigan muammolarni hal etish imkonini

bersa, ikkinchi tomondan ishga ijodiy yondashuv, pedagogik mahoratini ishga solish, shaxsiy fikrlarini amalga oshirish imkonini beradi[3].

O‘quvchilar o‘yin mohiyatini tushunib yetishlari, o‘qituvchi esa o‘yin faoliyatini boshqara olishi kerak. O‘qituvchining asosiy vazifasi o‘yin jarayonini, o‘quvchilarning tashabbuskorligini qo‘llashdan, kerakli yordamni berishdan iborat.

O‘yinlar emotsional hissiyotlarga boy jarayon bo‘lgani uchun o‘yin jarayonida o‘quvchi hayajonlanadi, o‘z muvaffaqiyatlaridan quvonadi, muvaffaqiyatsizlikdan qayg‘uradi hamda o‘z kuchini yana bir bor sinab ko‘rish istagida bo‘ladi. Umumiy emotsional ruhlanish barcha o‘quvchilarni, hatto eng passiv o‘quvchilarni ham qamrab oladi[4].

Quyida o‘simliklar sistematikasini o‘rganishga asoslangan bir nechta o‘yinlarni taklif etamiz:

“Kubiklarni yig‘ing”

Kerakli jihozlar: yopiq urug‘lilar bo‘limiga kiruvchi 6 ta oilaga tegishli o‘simliklar rasmlari tushirilgan 6 ta kubik. 6 ta oila nomi yozilgan kartochkalar.

O‘yinining borishi: Oqituvchining taklifi bilan 3ta oquvchi doskaga chiqib oila nomlari yozilgan kartochkalardan birini tanlaydi. Kartochkada berilgan oilaga tegishli o‘simliklarning rasmlarini topib kubiklarni yig‘adilar va quyidagi jadvalni to‘ldiradilar. So‘ngra navbatdagi 3ta o‘quvchi chiqib o‘yinni shu tartibda davom ettiradilar.

Ra‘nodoshlar oilasi	Karamdoshlar oilasi	Gulxayri doshlar oilasi	Murakkabgul doshlar oilasi	Dukkak-doshlar oilasi	Ituzum-doshlar oilasi

“Kim birinchi”

Kerakli jihozlar: 2 ta stolga gerbariy namunalari qo‘yilgan (gerbariyalar soni guruhlardagi O‘quvchilar soniga teng).

O‘yinining borishi: O‘yinda 2 ta komanda ishtirok etadi. O‘qituvchining ishorasi bilan har bir komandadan bir o‘quvchi stol oldiga borib berilgan gerbariyalardan birini tanlaydi va quyidagi jadvalni to‘ldiradi:

O‘simlik nomi	Oilasi	Ildizi	Bargi	To‘pguli	Gul formulasi	Mevasi	Ahamiyati

Navbatdagi o‘quvchi o‘yinni shu tartibda davom ettiradi. Birinchi bo‘lib jadvalni xatosiz to‘ldirgan komanda g‘olib hisoblanadi.

“Atrofimizdagi o‘simliklar”

Kerakni jihozlar:

- 12 ta oilaning gul formulalari yozilgan kartochkalar(1 dan 12 gacha raqamlangan);
- 12 ta oilaning meva turlari yozilgan kartochkalar(1 dan 12 gacha raqamlangan);
- 12 ta oilaning to‘‘gullarining nomi yozilgan kartochkalar(1 dan 12 gacha raqamlangan);
- 12 ta oilaga tegishli o‘simliklarning rasmlari(1 dan 12 gacha raqamlangan).

O‘quvchi har bir turdagi bir xil raqamli kartochkalarini to‘ib undagi ma‘lumotlarni marker bilan doskadagi jadvalga yozadi va shu belgilarga ega o‘simlik rasmini to‘ib o‘simlikning nomini, oilasini jadvalning oxirgi ustunlariga yozib qo‘yadi[6].

№	Gul formulasi	To‘pguli	Mevasi	O‘simlik nomi	Oilasi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Butun dars oy‘in texnologiyasidan foydalanib o‘tilishi yoki darsda o‘yin fragmentlaridan foydalanish mumkin. Har ikki holatda ham o‘yin faqat o‘quvchilarning vaqtini chog‘ qilish yoki ko‘ngilocharlik uchun o‘tkazilmasligi kerak, balki o‘yin didaktik bo‘lishi, ya‘ni darsda ma‘lum ta‘lim-tarbiyaviy masalani hal etishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Shuning uchun o‘yin oldinda rejalashtirilgan, o‘yinning dars jarayonidagi o‘rni puxta o‘ylangan, o‘yinning borish shakli aniqlangan, o‘yin uchun zarur materiallar tayyorlangan bo‘lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Raxmatullayeva Anor Qayrullayevna /Umumta‘lim maktablarida biologiya fanini o‘qitishda blum taksonomiyasini qo‘llash/ “Pedagogik mahorat” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2024, № 7, 43-47 b.
2. O‘zbekiston Respublikasining «Ta‘lim to‘g‘risida»gi qonuni //Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: «Sharq» nashriyot - matbaa konserni, 1997. - B. 20-29

1. З.Абдуқодилов А.А. Теория и практика интенсификации подготовки учителей физико-математических дисциплин (Аспект использования компьютерных средств в учебно-воспитательном процессе): diss. dokt. ped. nauk. -Т., 1990. -360 с.
3. Анора Рахматулаева Кайрулаевна Сардор Абдужаборов. Электронные учебники и разработка их целей и задач в области образования
4. A.Q.Rahmatullayeva N. Urinboyeva Incereasing student natural literacy requirements for steam approach. California USA Conference 2022
5. Анора Рахматулаева Кайрулаевна Biologiya fanini o‘qitishda o‘quvchilar iqtidorini rivojlantirishda muammoli texnologiyalarning ahamiyati// Ilm fan va innovatsion yutuqlarni rivojlantirishning dolzarb muammolari//2022